

ВОЕННЫЙ КОСТЮМ КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ

Аллабергенова Айрин Батыровна

доцент, Ташкентский Международный Университет КИМЁ

кафедра «Дизайн одежды»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15281675>

Аннотация. Статья повествует о возможности использования исторических костюмов в качестве творческого источника при создании современной одежды, в частности речь идет о военной одежде кочевников ЦА средневекового периода. Дан краткий обзор военного комплекса одежды воинов кочевников. Обозначена важность предмета -художественное проектирование для студентов дизайнеров одежды. Исторический военный костюм ЦА представлен как система гармоничной совокупности предметов одежды и аксессуаров, которая может служить творческим источником при создании коллекции моделей современной одежды и предоставляет богатейший материал для изучения.

Ключевые слова: доспехи, шлемы, воины-лучники, конница, всадники, наручи, фешн образование, творческий источник

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy kiyimlarni yaratishda tarixiy liboslardan ijodiy manba sifatida foydalanish imkoniyatlari, xususan, Markaziy Osiyo ko'chmanchilarining o'rta asrlardagi harbiy kiyimlari haqida so'z boradi. Ko'chmanchi jangchilarning harbiy kiyim-kechaklari to'g'risida qisqacha ma'lumot berilgan. Libos dizaynerlari talabalari uchun badiiy loyihalash fanining ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Markaziy Osiyoning tarixiy harbiy kostyumi zamonaviy kiyim-kechak modellari kolleksiyasini yaratishda ijodiy manba bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan va o'rganish uchun eng boy materialni taqdim etadigan kiyim-kechak va aksessuarlarning uyg'un to'plami tizimi sifatida taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: sovutlar, dubulg'alar, kamonchilar, o'tliqlar, chavandozlar, qo'lqoplar, feshn ta'lim, ijodiy manba

Abstract. The article tells about the possibility of using historical costumes as a creative source in the creation of modern clothing, in particular, it is about the military clothing of the nomads of Central Asia of the medieval period. A brief overview of the military clothing complex of nomadic warriors is provided. The importance of the subject of artistic design for clothing design students has been highlighted. The historical military costume of CA is presented as a system of harmonious combinations of clothing items and accessories, which can serve as a creative source in creating a collection of modern clothing models and provide the richest material for study.

Keywords: armor, helmets, archer warriors, cavalry, horsemen, armchairs, fashion education, creative source

В статье применяются общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия) и специальные методы исторической науки: историко-сравнительный метод позволяет проследить эволюцию отдельных элементов костюма на протяжении длительного исторического периода. Методологическую основу этого

исследования составляет комплексный подход, базирующийся на основных принципах историзма, объективности и системности, что предполагает изучение военного костюма в контексте исторического развития общества, с учетом взаимосвязи всех его компонентов и взаимовлияния различных культур. Иконографический метод использован как основной инструмент анализа изобразительных источников – миниатюр, позволяющих изучить детали костюма, восстановить его форму, крой, цветовую гамму, декоративные элементы и способы ношения, также был применен семиотический метод для интерпретации символики цветов, орнаментов, деталей костюма, раскрытия их социального и культурного значения. Метод исторической реконструкции использован для воссоздания целостного образа военного костюма на основе анализа разрозненных данных, полученных из различных источников, с учетом материалов археологических находок, этнографических исследований и письменных свидетельств.

В современном мире дизайн одежды играет важную роль, не только как эстетический элемент, но и как функциональный предмет, отвечающий потребностям человека. Художественное проектирование является одним из ключевых направлений обучения будущих специалистов в области дизайна одежды, позволяя им освоить современные методы и глубоко погрузиться в мир моды. Появление одежды обусловлено исторически и выполняла она, прежде всего, защитную функцию и не имела других назначения долгое время. На протяжении многих веков костюм всегда имел признаки узнаваемых деталей, кроя, силуэта, аксессуаров определявших его принадлежность к тому или иному сословию, впоследствии, начиная со средних веков слово «костюм» обретает более обширное понятие, так появилось множество видов костюма, таких как специализированная одежда, театральные костюмы, кинематографический, военный и т.д. В данном материале рассмотрен исторический военный костюм Центральной Азии периода древнего и раннесредневекового периода, как интересный источник творчества для дизайнера. Такой костюм представляет собой образец идеального синтеза практичности и художественного своеобразия. Взаимодействие различных культурных традиций привело к созданию уникального и разнообразного военного костюма, который отражает не только общие тенденции развития военного дела в регионе, но и специфику отдельных этносов и социальных групп.

На Алтае были найдены первые элементы вооружения всадника (вторая половина IV в.), это объясняется тем, что в середине I тысячелетия нашей эры тюрки во главе с правящим родом Ашина, уже имели огромную тяжеловооруженную армию всадников, благодаря созданной ими собственной металлургической базе на Алтае – так производство тяжелого вооружения стало массовым. Покорив племена кочевников, они создали мощное военное государство под названием Первый Тюркский каганат. Борьба за влияние в Центральной Азии в 552 году была предпринята. Воины Первого Тюркского каганата - бури (волки) наводили ужас на кочевые племена: «...сила волчьей стаи призывалась на помощь Половецкой орде. «Хан по его свойствам есть «волк», тюрки делятся на просто «кочевников» и «волков» (дружинников, отборных воинов)». [1, с.237]

Успехи тюрков раннего средневековья в военном деле были бы невозможны, если бы не их высокая военная культура – наличие совершенных для того времени средств дистанционного и ближнего боя, их типологическое разнообразие, технологии изготовления луков и стрел, железных доспехов для воинов и их боевых коней.

Военный костюм кочевников Центральной Азии древнего и раннесредневекового периода был не просто одеждой, он служил инструментом, отражавшим их образ жизни и

менталитет, сформировавшийся под влиянием таких факторов, как готовность к длительным переходам, необходимость быстрых передвижений, практичность, защита от сурового климата и доступность материалов. Практичность, функциональность, простота кроя, минимальное количество декоративных элементов были ключевыми характеристиками военного костюма кочевников древнего периода. Одежда не должна была стеснять движений воина во время верховой езды и боя, должна быть удобной для повседневной носки и починки в условиях кочевий.

Костюм воина состоял из распашного кафтана с достаточно широкими рукавами и расклешенным подолом, такой кафтан был универсальной одеждой, которая защищала от холода и ветра, а также позволяла свободно двигаться в седле. Он мог быть изготовлен из различных материалов: тонкой кожи, войлока, плотной ткани. На изображениях всадников этого периода мы видим, что их одежда лишена длинных полов или развевающихся рукавов, которые могли бы мешать управлять конем и вести бой. Широкие штаны, которые в отличие от широких шаровар пеших воинов, сужались книзу, не цеплялись за седло, не сковывали движений ног и были удобны как для верховой езды, так и для пеших переходов.

Верхнюю одежду представлял кафтан из кожи или плотной ткани, служивший защитой от ветра и дождя. У кипчаков, обитавших в северных степях, кафтаны часто были утеплены мехом. В дождливую погоду воины использовали плащи из войлока или кожи. В кочевой среде одежда изготавливалась из доступных кочевникам природных материалов. Кожа использовалась для изготовления кафтанов, штанов, ремней и обуви. Она была прочной, легкой и хорошо защищала от ветра и влаги. Мех служил для утепления одежды и изготовления шапок. Войлок использовался для изготовления шапок, обуви и элементов доспехов. Он был легким, хорошо сохранял тепло. Обувью служили мягкие сапоги из кожи или войлока, защищавших ноги всадника от травм при езде и в бою, укусов змей, холода и обеспечивали хорошее сцепление со стременами. На каменных изваяниях кипчаков, можно видеть подобные сапоги с загнутыми носами и декоративной отделкой.

Головные уборы отличались своим разнообразием: популярным был колпак – высокая коническая шапка из войлока или меха, защищавший голову от солнца, ветра и холода, также были распространены тюрбаны и шапки с меховыми отворотами. На миниатюрах можно увидеть изображения воинов в различных головных уборах. Шлемы защищали голову, лицо и шею от ударов и ран, создавались из металла, имели разнообразные формы, часто были наборными и составлялись из узких или широких пластин. Также существовали клепаные шлемы, которые собирались внахлест из более крупных пластин. На верхушке шлема обычно крепили перья или крылья сокола. В XI–XIII веках были распространены шлемы различных форм: полусферические, конические, с наносником, с бармицей. В погребениях на территории современного Казахстана найдены шлемы с высоким коническим навершием, характерные для кипчакской культуры.

Доспехи защищали туловище воина. В этот период использовались различные типы доспехов: ламеллярные (выполнялись из пластин, соединенных шнурами, обеспечивали хорошую защиту и при этом были достаточно гибкими), чешуйчатые (из металлических пластинок, нашитых на тканевую основу), кольчужные (выполнялись из металлических колец, обладали гибкостью и хорошо защищали от рубящих ударов). Такие железные латы «куйак» или кольчуги - «кубе куйак» надевались поверх кожаной рубахи «йаргак». В погребениях воинов огузской культуры встречаются ламеллярные

доспехи с большими пластинами, обеспечивающими надежную защиту. В зависимости от климатических условий и типа вооружения противника воины могли выбирать более легкие или более тяжелые доспехи.

Щиты у всадников в отличие от щитов пехотинцев (больших, в человеческий рост) были в два раза меньше, круглой формы, служили для защиты туловища и отражения ударов оружия врага. Наручи защищали руки от запястья до локтя. Они могли быть изготовлены из кожи, металла или ткани, усиленной металлическими пластинами. Поножи - кожаные или металлические пластины, которые крепились к ногам и защищали их от ударов и порезов, а также от травм при падении с лошади. Поножи защищали ноги от голеностопа до колена. Они могли быть изготовлены из кожи, войлока или металла. Наголенники защищали голень от травм. Шпоры использовались для управления конем и могли служить дополнительным оружием в бою.

В своем труде «Краткая история тюрков и татар» известный тюрколог Ахметзаки Валиди упоминает, что: «Тюрки носили длиннополую одежду из шерстяных тканей и выделанной кожи. Часть из них полностью сбривало волосы на голове, а иные по примеру китайцев носили длинные чубы на самой макушке. При себе они постоянно держали саблю и лук со стрелами, которые были богато украшены и искусно отделаны. Помимо этого у них были копья, наконечники которых были выполнены в виде волчьей головы из чистого золота или серебра, инкрустированные драгоценными камнями». [2, с.200].

То, как выглядел всаднический военный костюм обуславливалось культурными и технологическими заимствованиями, благодаря торговым отношениям и междоусобным войнам в Центральной Азии, которые стимулировали совершенствование конского снаряжения и развитие новых тактик боя. А эти факторы, свою очередь, требовали адаптации военного костюма и конного снаряжения к новым условиям.

В целом, изучение костюмов и доспехов всадников в этот период, показывает быструю эволюцию военного костюма. Происходит изменение формы и конструкции доспехов от простых кожаных доспехов к более сложным ламеллярным, чешуйчатым и кольчужным; развитие шлемов от простых войлочных шапок к металлическим шлемам с наносником и бармицей; появление новых элементов костюма, например, штанов и сапог с высокими голенищами. Таким образом, изучая историю военного костюма ЦА мы можем говорить о нем, как о системе гармоничной совокупности предметов одежды и аксессуаров, которая может служить творческим источником при создании коллекции моделей современной одежды и предоставляет богатейший материал для изучения.

Главной целью фэшн образования является формирование у студентов компетенций, необходимых для создания конкурентоспособной продукции в сфере дизайна одежды. Это включает в себя решение следующих задач - понимание функций дизайна одежды в современной культуре, изучение концептуального подхода в дизайне костюма, учитывая исторические, культурные, инженерно-технические и творческие аспекты. В современном понимании дизайн одежды выходит за рамки простого создания красивых изделий - важным является комплексный подход, сочетающий в себе знания в области истории костюма, этнографии, дизайна и конструирования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бичурин Н.Я. Собрание сведений по исторической географии Восточной и Средней Азии. Издательство: Чебоксары: Чувашское государственное издательство, 1960. - 237 с.

2. Валиди. Ахмет-Заки «Кыскача төрек вә татар тарихы», Уфа: Китап, 2010.- 200 с.
3. Безертинов Р., «ТҮРКОЛОГИЯ» журналы, № 1-2, 2008.-35 с.
4. История цивилизаций Центральной Азии. Том IV. Эпоха достижений: с 750 г. н. э. до конца 15 века. Часть 2. Достижения., Париж: ЮНЕСКО, 2000. - 596 с.
5. Кляшторный С.Г., Султанов Т. И., Государство и народы Евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 2000.-98 с.
6. Куликов В.А. История оружия и вооружения народов и государств: с древнейших времен до наших дней. Акад. воен. наук, РАЕН. 2-е изд., М.: АС-Траст, 2005.-765 с.
7. Усова И. А. Изучение костюма народов Центральной Азии поздней древности и раннего Средневековья. Известия АлтГУ. 2010. № 4-1. - 256 с
8. Сюань-цзан. Записки о западных странах Великой Тан (Да Тан си юй цзи). М.: Восточная литература, 2012. - 464 с.